

OLAMNING LISONIY MANZARASIDA KONSEPT TUSHUNCHASINING TALQINI

Saminova Mukarramoy Ikromjon qizi

QDPI 70111401 – o‘zbek tili va adabiyoti 2-bosqich magistranti

mukarramoysaminova@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi zamonaviy tilshunosligimizda konsept tushunchasi keng o‘rganilmoqda. Ushbu maqolada konsept tushunchasi, uning yuzaga kelishi, xususan, bugungi tilshunosligimizda uning o‘rganilishi masalalari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: konsept, olamning lisoniy manzarasi, lisoniy shaxs, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik.

Kirish:

Har qanday millatga xos milliy til o‘zining lisoniy olam manzarasiga ega. Har bir tilda olam qiyofasi shu xalqning milliy dunyoqarashi, tafakkuri, madaniyati, qolaversa, milliy idrok tarzi bilan akslanadi. Olamning lisoniy manzarasi til vositalari orqali verballashadi. Inson ana shu til birliklari orqali kontseptual bilimlarini hamda milliy idrok tarzini namoyon etadi. Olamning lisoniy manzarasida inson lisoniy shaxs maqomida turadi. U o‘z qarashlarini til vositasida ifodalalar ekan, o‘zi tuzgan ifodalarda olam manzarasini aks ettirishga majbur. “Lisoniy shaxs – muayyan bilimlar va tasavvurlar majmuyiga ega bo‘lgan nutqiy faoliyatni namoyon qiluvchi shaxsdir” [5;178]. Hozirda “konsept” atamasi olam haqidagi tushunchalarni namoyon etishning ko‘rinishlaridan biri sifatida ishlatilmoqda. Dastavval, “konsept” o‘zi qanday tushuncha va u o‘z ichiga nimalarni oladi degan savolga javob berish o‘rinli bo‘ladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Konsept haqida tilshunoslikda turli qarashlar mavjud. ”Konsept” termini lotincha concipere (“to‘plamoq, ilib ketmoq, o‘ylab qolmoq, boshlab yubormoq”) fe‘lining sifatdosh formasi bo‘lgan conceptus so‘zidan olingan. “Kognitiv

terminlarning qisqacha izohli lug‘ati” (Kubryakova va boshqalar)da unga quyidagicha ta’rif beriladi: "Konsept-bizning ongimiz mental va ruhiy imkoniyatlari hamda inson bilimi va tajribasini aks ettiruvchi axborot tizimi birligidir; xotiradagi mazmundor mental leksikon konseptual tizim va fikr yuritish hamda inson psixikasida voqelik qiyofasini aks ettiruvchi qiyofadir"[6;259]. Lingvokulturologiyada (kognitiv tilshunoslikda ham, umuman, antropologik paradigmada) “olamning lisoniy manzarasi”, “lisoniy shaxs”, “konsept” kabi bir qator asosiy tushunchalar mavjud. Bu tushunchalar demakki, terminlar haqida tilshunoslikda juda ko‘p yozilgan bo‘lishiga qaramasdan, hali-hamon ularning ayrimlari talqinida bir xillikka erishilgan emas. Masalan, “olamning milliy lisoniy manzarasi” terminini qo‘llashda va talqin qilishda deyarli bir to‘xtamga kelingan: “Tillar qancha bo‘lsa, olamning shuncha milliy lisoniy manzarasi mavjud, bu tillarning har biri jamoaviy etnik ongning koinotdagi inson mavjudligini anglash va kategoriyalashtirish borasidagi ko‘p asrlik faoliyatining noyob natijalarini aks ettiradi” [2;140]. Ammo “lisoniy shaxs”, “konsept” terminlari haqida bunday deb bo‘lmaydi [1;452]. A.M.Nadyojkin konsept haqidagi ilmiy talqinlarda juda ham mavhumlik, har xillik mavjudligini ko‘rsatib o‘tadi, konsept nazariyasi metodologik jihatdan jiddiy tadqiq etishga muhtoj ekanligini aytadi.

Rus tilshunosi V.A.Maslova esa konseptni ma'lum bir lingvomadaniy o‘ziga xoslik aks ettirilgan, etnik madaniyat vakillarini u yoki bu tarzda tavsiflovchi semantik tuzilma sifatida ta’riflaydi [4;50]. “Konsept” termini dastlab S.N.Askoldovning 1928-yilda yozilgan “konsept va so‘z” maqolasida foydalanilgan. Konseptga berilgan ta’riflar va yondashuvlar turlicha. Lingvistik tushuncha sifatida konseptga ilk ta’rifni A.Vejbiskaya bergan edi [7;102]. Unga ko‘ra o‘z nomiga ega va insonning “haqiqat” dunyosi haqidagi ma’lum madaniy shartlangan tasavvurlari “o‘ziga xos” dunyosining obyektidir” deb ta’rif beradi. Konseptning mavjud bo‘lgan ta’riflarida uning mazmuni va turli aspektlari aks ettiriladi. Ushbu tushuncha Y.S.Kubryakova tomonidan “xotiraning, mental leksikonning konseptual tizimning va miya tilining, inson psixikasida aks ettirilgan dunyoning barcha manzarasining operativ, mazmundorligi birligi sifatida belgilaydi. “Konsept—bu inson ongidagi

madaniyatning quyulgan hosilasidir, madaniyat qanday ko‘rinishda insonning mental dunyosidan o‘rin olishidir[3;7].

Tahlil va natijalar:

“Konsept – tafakkur kategoriyasi bo‘lib, o‘ziga xos murakkab qurilishga ega” Rus tilshunosi V.Z.Demyankov konsept terminining lotin, fransuz, italyan, nemis, ingliz va rus tillarida qo‘llanishini ko‘rib chiqib quyidagi xulosalarga kelgan:

a) dastlab, “konsept” termini lotin tilida ko‘nceptus “ibtidoiy, boshlang‘ich holat” ma’nolarida qo‘llangan. Italyan va ingliz tillarida konsept (koncetto, concepto) badiiy matnlarda azaldan uchrab kelgan va ko‘pgina idiomalarda uchraydi;

b) nemis tilida esa konsept (konzept, concept) termini “xom qolip”, ya’ni rus tilidagi “konspekt” ma’nosida qo‘llangan. Ingliz tilida esa konsept (concept) falsafiy termin sifatida ishlatiladi. Rus tilida konsept 1920-yillardan boshlab, 1970-yillargacha “tushuncha” terminining sinonimi sifatida qo‘llangan. Yuqoridagi qarashlarni o‘rganib chiqib, V.Z.Demyankov konsept terminining lotin tilidagi ma’nosini asos qilib olib, “boshlang‘ich ma’no” degan mazmunni bildirishini ta’kidlaydi. So‘zning leksik ma’nosi va konseptning farqi ularning kategorial mavqeida ko‘rinadi, ya’ni so‘zning leksik ma’nosi tilning semantik maydoni birligi hisoblanadi, konsept esa inson tafakkuri mahsuli bo‘lib, nutq orqali fikrni bayon qilish jarayonini amalga oshirishda ishtirok etadigan ifoda formasi hisoblanadi.

Konsept termini so‘z ma’nosining mohiyatidan kengroqdir, chunki konseptlar millat tarixining rivojlanishi mobaynida ham o‘z strukturasi va shu strukturani tashkil qiluvchi belgilarni yo‘qotmaydi. Konsept strukturasi qo‘shimcha konsept belgilari paydo bo‘lgani sari kengayaveradi. Konsept semantik jihatdan so‘zning leksik ma’nosiga nisbatan boyroqdir. Buning asosiy sababi, konseptning mental birlik sifatida talqin qilinishidir. Konsept doimo shaxs bilan bog‘liq. Konsept o‘z ichiga so‘zning leksik ma’nosiga xos ravishda intellektual, hissiy, estetik axborotni olishi, terminga xos ensiklopedik axborotni qamrab olishi mumkin. Ammo konsept na leksik ma’no va na tushuncha emas. Uning farqini quyidagi talqinda ko‘rish mumkin. Konsept – bu alohida bir xalq, ijtimoiy sinf, alohida maktab yoki aynan bir individning borliqdagi predmet yoki hodisaga bo‘lgan qarashlari asosida yuzaga

kelgan mental hodisadir. Demak, so‘zning leksik ma‘nosi va konsept tafakkur va kognitiv xususiyat bilan bog‘liq hodisa bo‘lib, ongda borliqning aks etishi natijasidir. Biroq konsept kognitiv ong mahsuli bo‘lsa, so‘zning leksik ma‘nosi lisoniy ong mahsulidir.

Xulosa: Yuqoridagilardan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, konseptni inson milliy mentalitetining o‘zagi deb hisoblashimiz mumkin. Konsept har bir jamiyatning o‘ziga xos etik, estetik, mantiqiy va milliy an’anaviy turmush tarzi xususiyatini ifodalovchi termin. Shu o‘rinda ta’kidlab o‘tish joizki, o‘zbek tilshunos olimlari ham kognitiv tilshunoslikning asosiy tushunchalaridan bo‘lmish konseptni tadqiq etishda e’tiborga loyiq ishlarni amalga oshirmoqdalar. Hozirgi paytda tilshunos olimlarning oldida turgan muhim vazifalar sirasiga konseptlarning olamning turli manzaralarida tutgan o‘rni hamda nimalardan iborat, shuningdek, konseptosferada umumiylik va xususiylik jihatlarini aniqlash kabilar kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ivansova Ye.V. O termine “yazikovaya lichnost»: istoki, problemi, perspektivi ispolzovaniya//Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya, 2010. №4. – S.24-32; Nadyojkin A. M. «zakat» konseptu // Vestnik Nijegorodskogo universiteta im. N.I.Lobachevskogo. №6 (2). 2011. – S.452-454.
2. Kornilov O.A. Yazikovie kartini mira kak proizvodnie natsionalnix mentalitetov. – M.: CheRo, 2003. – S. 140.
3. Kubryakova Y.S. «Ob ustanovkax kognitivnoy nauki i aktualnix problemax kognitivnoy lingvistiki»//Voprosi kognitivnoy lingvistiki. №1, 2004. – S. 7
4. Maslova V.A. Kognitivnaya lingvistika. Minsk: Tetra systems, 2008. – S. 50.
5. Safarov Sh. Semantika. - Toshkent, 2013. – B. 178.
6. Safarov Sh. Semantika. Toshkent, 2013.-B. 259-283.
7. Vejbitskaya A. Yazik kultura. Poznaniye. – M. Russkiye slovari, 1996. S. 102